

Reintegração de moldura e fotopintura: um estudo de caso

DOI:10.5281/zenodo.13743966

Silvana Da Silva Marcelino¹, Tobias Cassimiro Hilario Gonçalves², Marcelino Lopes Silva Netto³

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - iFMG/Ouro Preto), silvana99_@hotmail.com

Palavras-chaves: Fotopintura, ornatos, reintegração, restauração.

A Fotopintura é a combinação da fotografia e da pintura, com início em 1863 na França e comum até o século passado e ficou popularmente conhecida no Brasil. O artigo é um estudo de caso de finalização da reintegração de uma fotopintura e sua moldura. O objetivo foi apresentar técnicas para restauração do quadro na disciplina de Conservação e Restauração de Papel IV do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais da FAOP (Fundação de Artes de Ouro Preto). A partir dos testes de diferentes materiais obteve-se o resultado desejado para que tanto a foto quanto a moldura se assemelhem ao objeto original. O estudo trouxe à luz a importância da reintegração da moldura e atenção às características individuais da peça.

Referências Bibliográficas

CESÁRIO, Jonas Magno dos Santos. Et al. Metodologia científica: Principais tipos de pesquisas e suas características. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 05, Ed. 11, Vol. 05, pp. 23-33. Novembro de 2020

FOTOPINTURA. Museu Municipal Atilio Rocco. Disponível em <http://museu.sjp.pr.gov.br/fotopintura> 14 de setembro, 2023

SARMENTO, Poliana de Albuquerque. Entre imagens e afetos: trajetórias e memórias de fotopinturas. 2017. 77f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura Plena em História) - Centro de Formação de Professores, Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, Paraíba, Brasil, 2017.

MASSA DE NIVELAMENTO. Grupo Oficina de Restauro, Disponível em: <http://www.grupooficinaderestauro.com.br/tecnologias/massa-de-nivelamento.html>. Acesso em: 14 de setembro, 2023.